

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тилипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхуджаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Alikariyev Nuriddin OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARI MEHNAT SAMARADORLIGINING TAHLILI.....	4
2. Parmanov Farxod, Xudayarov Ixomjon SOTSIAL MOBILLIK PARADIGMASINING ETNOMADANIY INTEGRATSIYALASHUV TENDENSIYALARI.....	12
3. Турсунов Диёр, Сеитов Азамат ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ 2017-2018 ГОДА).....	19
4. Sog'inov Nurmat AMALIYOTCHI PSIXOLOG MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI.....	29
5. Zaitov Elyor MAHALLANING O'RGANILISHIDA TARIXIY YONDASHUV.....	38
6. Алексеева Виктория СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА.....	49
7. Kayumov Kaxramon DEVIANT HULQ-ATVOR PROFILAKTIKASINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	57
8. Abdullaev Akmal Gadaymurodovich SIVILIZATSION YONDASHUV SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING METODOLOGIK BAZASI SIFATIDA.....	63
9. Mahammadjanov G'olibjon GLOBALLASHUV DAVRIDA JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARI (Sinergetik yondashuv).....	71
10. Qozoqov Sobirjon O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIIY OMILLARI.....	76
11. Нуруллаева Джамиля СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.....	83
12. Mahammadjanov G'olibjon JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR: SOTSIOLOGIK YONDASHUV VA TAHLIL.....	90

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Нуруллаева Джамиля,

Старший преподаватель кафедры “Спортивного права,
общественных и естественно-научных дисциплин”

Узбекский государственный университет

физической культуры и спорта

e-mail: nurullayeva 57@bk.ru

СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11052541>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается спорт как основное социально-культурное явление в жизни современного человека, его задачи, функции и историческое становление. Определяется его роль в ходе человеческого развития и в современном мире. Физкультура и спорт представляют собой субъективные аспекты жизни людей и поэтому являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Цели и содержание, средства и формы, распространение и эффективность физической культуры и спорта следует рассматривать во взаимосвязи с внешней средой, бытом, питанием, возрастом и полом.

Ключевые слова: спорт, культура, спортсмен, социальный, индивидуальный, личность, здоровый, образ жизни, повседневная жизнь, питание, возраст и пол.

Nurullayeva Djamilya,

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

“Sport huquqi, ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar”

kafedrasi katta o‘qituvchisi,

e-mail: nurullayeva 57@bk.ru

SPORT IJTIMOY HODISA SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sport zamonaviy inson hayotidagi asosiy ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida, uning vazifalari, xususiyatlari va tarixiy shakllanishi ko‘rib chiqiladi. Uning insoniyat taraqqiyoti va zamonaviy dunyoda tutgan o‘rni aniqlanadi. Jismoniy tarbiya va sport odamlar hayotining subyektiv tomonlarini ifodalaydi va shuning uchun har bir shaxs uchun individual va butun jamiyat uchun sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning ajralmas qismidir. Jismoniy tarbiya va sportning maqsad va mazmuni, vositalari va shakllari, tarqalishi va samaradorligi tashqi muhit, kundalik hayot, ovqatlanish, yosh va jins bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqilishi kerak.

Kalit so‘zlar: sport, madaniyat, sportchi, ijtimoiy, individual, shaxs, sog‘lom, turmush tarzi, kundalik hayot, ovqatlanish, yosh va jins.

Nurullaeva Djamilya,
Senior Lecturer of the Department of Sport
Law, Social and Natural Science Disciplines
Uzbek State University of Physical Culture and Sport
e-mail: nurullayeva 57@bk.ru

SPORT AS A SOCIAL PHENOMENON

ABSTRACT

This article examines sport as the main socio-cultural phenomenon in the life of modern man, its tasks, functions and historical formation. Its role in the course of human development and in the modern world is determined. Physical education and sports represent subjective aspects of people's lives and therefore are an integral part of the formation of a healthy lifestyle for each person individually and for society as a whole. The goals and content, means and forms, distribution and effectiveness of physical culture and sports should be considered in connection with the external environment, everyday life, nutrition, age and gender.

Keywords: sport, culture, athlete, social, individual, person, healthy, lifestyle, daily life, nutrition, age and gender.

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития общества физическая активность и спорт всё шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. Миллионы людей во всех странах ведут здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в современном обществе являются важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям. О значении физической культуры и спорта говорится в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2022 годах [1], в выступлениях Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева [2]. Ни что другое так быстро не делает страну известной и знаменитой как спорт и спортивные достижения. Узбекистан стал широко известным не только чемпионом мира среди людей с ограниченными возможностями, но и признанными достижениями в собственных видах спорта (узбекский «Кураш» (борьба), узбекский «Жанг санъати» (специальная техника самообороны). На протяжении уже более 30 лет Узбекистан стремится построить собственную сеть олимпийского движения и первые успехи уже налицо. Правительство разработало и приняло ряд указов и постановлений с этой целью. Как суверенное государство Узбекистан принял участие в Олимпиадах и по различным дисциплинам завоевал огромное количество медалей. Кроме этого Узбекистан является регулярным участником Азиатских игр, Зимней Олимпиады, Паралимпийских игр, Азиатских и мировых чемпионатов, а также некоторых интернациональных турниров.

МЕТОДОЛОГИЯ

В последнее время спорту уделяется особое внимание: по случаю праздников проводятся спортивные мероприятия, например, массовый забег, соревнования по уличному футболу и т.д. Важно, что спорт присутствует в общественной жизни и играет немаловажную роль. Сегодня большинство исследователей согласны с тем, что его нужно изучать не только с точки зрения физкультурной техники, методов преподавания, но и как социальное явление. С осознанием этого появляется множество вопросов: как спорт влияет на социализацию личности, какую социальную функцию выполняет. Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой и спортом.

Интенсивно развиваются процессы интеграции физической культуры и спорта в экономику, культуру, здравоохранение, религию, экологию и другие виды социальной жизни. От осмысления социальных аспектов проблемы соотношения социальной практики, спорта и образа жизни людей зависит многое в жизни общества. Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на

основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху и победе.

Спорт изучается разными отраслями научного знания, каждая из которых создает свое представление о нем. Однако социологическое изучение спорта, особенно социальные процессы управления спорта, остаются недостаточно исследованным. Интерес к ее решению определяется многими обстоятельствами, в том числе и тем, что спорт оценивается как неиссякаемый источник общественных нововведений. Отсюда становится понятным стремление современных исследователей выявить потенциал спорта как социального института, найти его внутренние резервы и новые возможности управления им. Современный спорт, выполняя многочисленные социальные функции становится многомерным. Ему по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья населения, защиты чести страны, формирования патриотизма и т.д. Слово «спорт» происходит от старофранцузского и английского слова “de sporte” что означает “развлечение, увеселение, забава”.

Ныне содержание понятия спорт лишь отчасти соответствует этому определению, в настоящее время доминирует – результат, сравнение результатов в соревновании, хотя для зрителей первоначальный смысл сохраняется и спорт остается зрелищем. Как всякая сфера культуры, культура физическая – это прежде всего работа с духом человека, его внутренним, а не внешним миром. Содержание понятия “физическая культура“ [3] наиболее часто употребляется в двух значениях:

Физическая культура выступает как составная часть общей культуры, как компонент социального образа жизни.

Физическая культура рассматривается преимущественно как специфическая реальность, как социальный процесс по овладению ценностями особого вида культуры, называемый физической культурой. Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, её особая самостоятельная область. В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению и приумножению ценностей физической культуры.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Спорт – часть физической культуры. В нем человек стремится расширить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений. В нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека. Соревновательный метод занятий и принципы тренировки широко используются при занятиях физической деятельностью.

Социальный институт – это образование, которое способствует поддержанию стабильности и устойчивости общества. Предпосылкой этой стабильности является наличие общеразделяемой системы ценностей – общего языка, общих идеалов, ценностей, верований, моральных норм и т.д. В процессе социализации индивид усваивает эти нормы и таким образом успешно интегрируется в социальную систему. Социальный институт выступает в качестве механизма, который обеспечивает интеграцию индивида и сохранение норм. Таким образом, социальные институты – это ценностно нормативные комплексы, посредством которых направляются и контролируются действия людей в жизненно важных сферах – экономике, политике, культуре, семье и т.д. Спорт уникальный социальный институт.

Общепризнанно связывать спорт с соперничеством, состязательностью, под которыми понимается борьба между людьми, между человеком и природными явлениями или человека с самим собой. Ключевым в определении понятия является и то, что спорт выступает как средство и форма выявления социального признания высших психических и духовных способностей индивида и команды. Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. Поведение человека в спортивной жизни можно рассмотреть на примере концепции социального действия М.Вебера. Он выделяет четыре типа социального действия:

1. Целерациональный, в котором имеют место соответствие целей и средств действия;
2. Ценностно-рациональный, в котором действие совершается ради какой-то ценности;
3. Аффективный, базирующийся на эмоциональных реакциях людей;
4. Традиционный, происходящий в соответствии с традициями и обычаями.

Целенаправленное действие – идеальный, абсолютно рациональный тип социального действия. Действующий субъект однозначно осознает свои цели, рационально соотношенные с осмысленными средствами, подходящими с точки зрения субъекта для достижения данной цели. Это чистая модель формально-инструментальной жизненной ориентации, такие действия чаще всего встречаются в сфере экономической практики.

В спорте в последнее время преобладает этот тип социального действия. Спортсмен знает свои возможности перед соревнованиями, тренер знает возможности спортсмена. Все заранее просчитывается. В связи с этим они ставят цели, которые по силам. Ценностно-рациональное действие, смысл которого не в достижении внешней цели, а в собственной вере действующего субъекта в самоценность этого действия как такового. Совершаются, не считаясь с предвиденными последствиями, на основе убеждений долга, достоинства, религии, красоты. Спортсмен хочет принести победу своей стране, считает это долгом, и в тоже время знает, что это будет социально одобряемо и он может из этого извлечь какую-то прибыль. На первом месте победа, на втором рациональность.

В аффективных и традиционных типах действия рациональность представлена очень слабо, субъективно они иррациональны. Первое крайне эмоционально, второе основано на подражании, соблюдении обычаев и традиций по привычке [4].

Придя в спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив это новые агенты социализации, конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным нормам и поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в которой оказывается юный спортсмен. Для юного спортсмена тренер играет одну из ведущих ролей. Ровестники равны ему. Они прощают ему многое из того, что не прощают родители и тренер. В каком-то смысле, с одной стороны ровестники, а с другой родители и тренер воздействуют на юного спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в данном случае усиливает позиции родителей в формировании базисных ценностей, а также регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль жизни, достижение высоких результатов.

В сфере физической культуры и спорта агентами вторичной социализации могут быть руководители спортивного клуба, судьи. Контакты спортсмена с такими агентами происходит реже, они менее продолжительны и их воздействие, менее глубокое, чем у первичных агентов. Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в первой половине жизни. Вторичная социализация охватывает вторую половину жизни человека, когда он сталкивается с формальными организациями и учреждениями, называемыми институтом вторичной социализации федерации, СМИ и т.д. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством спорта реализуется принцип современной жизни – “расчитывать на самого себя”. Это означает, что достижение успеха зависит прежде всего от

личных, индивидуальных качеств честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. Говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя не сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые повлияли на его ценности.

Погоня за медалями и рекордами привела к возникновению таких негативных явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, жестокость, насилие и т.д. Занятие спортом полезно для человека на любом уровне. Он может объединять людей, знакомить их между собой, в большинстве случаев спорт укрепляет здоровье, характер и даже умственные способности людей, которые им занимаются, развивает в них такие навыки как скорость, ловкость, реакция, координация, выносливость, терпение и сила. Спорт делает людей более устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Не обязательно бить мировые рекорды. Спорт помогает нам хорошо выглядеть, поддерживать нужную физическую форму, заряжает энергией и оптимизмом, излечивает от депрессии и стресса. Человек, уделяющий спорту несколько часов в неделю, всегда бодр, подтянут, жизнерадостен. Спорт, направленный на достижение результатов, рекордов вреден.

В профессиональном спорте идет сильная нагрузка на здоровье, так же неизбежны травмы. Массовый спорт позволяет человеку независимо от возраста сохранить здоровье, интересно проводить свободное время, разнообразить свой досуг. Занимаясь массовым спортом важно помнить о социальной ответственности, рационально совмещать образовательную, трудовую и спортивную деятельность. Особенно это касается юных спортсменов. Тренеры должны заботиться о спортивной форме спортсменов и воспитывать в них чувство социальной ответственности за свое будущее. Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена достигшего профессионального мастерства даже на уровне мастера спорта, не говоря уже о членах сборной команды. Победы на Олимпийских Играх, мировых чемпионатах, первенствах страны приносят спортсмену заслуженную славу, известность, почет. Он становится героем. Образ жизни спортсмена становится моделью социального поведения.

В этой связи необходимо помнить о социальной ответственности спортсмена. Нужно понимать, что если он использует допинг, рекламирует некачественные товары, курит, употребляет алкоголь, то тем самым “тиражирует” девиантное поведение, нанося непоправимый вред воспитанию спортивной смены. Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с интересами спортивного клуба. Переход из одной команды в другую, отъезд в заграничный спортивный клуб также требует от спортсмена социальной ответственности за сделанный выбор. Сделать этот выбор нелегко. С одной стороны, спортсмен обязан спортивному клубу, именно в клубе он стал мастером, с другой, заграничный клуб предоставляет спортсмену новые возможности для спортивной карьеры. Вот почему социальная ответственность в спорте должна не только формироваться в помощью эффективного воспитательного процесса, но и регламентироваться нормативно-правовыми документами.

Социально-спортивные проекты бывают очень разными: иногда это крупные организации регионального масштаба, а иногда – группы из нескольких десятков друзей и соседей; одни появляются в крупных городах, другие существуют в небольших региональных центрах; одни имеют четко сформулированную миссию, другие создавались как развлекательные, досуговые проекты. Неизменным остается одно: все они объединяют людей, делают их жизнь ярче, а наш мир – добрее, дружелюбнее, лучше. До недавнего времени в популярной и даже научной литературе бытовало беспрекословное утверждение о неразрывном единстве массового спорта и спорта высших достижений. Более того, массовость считалась основой, фундаментом большого спорта, а социальная сущность спорта сводилась к подготовке молодежи к труду и обороне.

Переход в новую социальную систему потребовал переосмысления потенциала физической культуры и спорта, их функций и места в обществе. Анализ возникшего в середине 60-х гг. массового движения “Спорт для всех” показал, что оно отражает интересы личности,

является фактором воспитания, оздоровления, проведения свободного времени [5]. Спорт высших достижений, в своем большинстве профессиональный поддерживается федерациями по видам спорта, часто носит коммерческий характер, к нему проявляет интерес частный капитал. В связи с растущей профессионализацией спортсменов высших достижений экономические возможности удачной карьеры с одной стороны, и негативные последствия неудачной карьеры, с другой стороны значительно возросли.

Маркетинговые возможности, которые есть у спортсмена, другими словами, коммерциализация, начинают учитываться при рассмотрении возможной прибыли в отношении “фактора продукции спортсмена”. В прошлом, когда спортсмен был “любителем”, можно было бросить спортивную карьеру без больших финансовых потерь для спортсмена или для окружающих его людей или даже закончить карьеру без каких-то последствий для кого-либо. Сейчас дело обстоит наиболее сложно. Профессионализация спортсменов в целом связана с возрастающей независимостью от федераций.

Немецкой футбольной лиге Отто Рехагел хорошо известен в связи с тем, что футболисты проявляют большое уважение по отношению к нему, даже те, которых он резко критикует. Когда его попросили раскрыть секрет своего успеха, он ответил: “Мой девиз такой: я критикую выступление спортсменов, но не человека, не личность” [6].

ВЫВОДЫ

За годы независимости спортсменами Узбекистана завоевано более 6700 медалей различного достоинства на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира, Азии, Азиатских и других крупных международных соревнованиях.

Сборная Узбекистана завершила участие в 19-х летних Азиатских играх, прошедших с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу-2022. Национальная команда завоевала 71 медаль – 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены вошли в топ-5 лучших команд среди 45 стран-участниц. Это лучший результат делегации Узбекистана по качеству и количеству наград в истории Азиатских игр. Выступления на этом турнире позволили Узбекистану войти в топ-10 лучших команд по качеству медалей за всю историю проведения Азиатских игр с 1951 года. Узбекистан регулярно становится местом проведения престижных соревнований и турниров международного уровня, такие как Кубки Мира по художественной гимнастике и дзюдо, чемпионаты Азии по вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, самбо, пауэрлифтингу и др.

Если учесть, что спорт во всем мире с каждым годом развивается очень быстрыми темпами и за каждую путевку ведется ожесточенная борьба, то становится очевидным, что результаты наших олимпийцев свидетельствуют о том, что Узбекистан с каждым годом укрепляет свое место среди стран, где спорт прогрессирует ускоренными темпами. На этом чемпионате атлет Р.Нуриддинов стал обладателем серебряной медали [7]. В целях популяризации спорта среди женщин и девушек особое внимание уделяется развитию художественной гимнастики, что также приносит свои плоды. Призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира, победитель и призер нескольких международных соревнований по дзюдо Р.Собиров был признан Лучшим мастером дзюдо нашего времени» со стороны Международной федерации дзюдо. А его наставник, Заслуженный спортивный тренер Узбекистана А.Штурбабин признан “Лучшим тренером мира”.

Ныне знаменитый на весь мир Р.Ирматов, который судействовал на пяти матчах чемпионата мира в ЮАР, признан лучшим арбитром Азии. А.Расулов, который помогал ему в важнейших международных турнирах, признан лучшим боковым арбитром. Перечисленные победы золотыми страницами вошли в историю отечественного спорта страны [8]. Следует отметить, что в целях совершенствования нормативно-правовой базы сферы физической культуры и спорта за прошедший период в стране было разработано 10 проектов нормативно-правовых актов, в частности, 2 указа и 5 постановлений Президента Республики Узбекистан, а также 3 постановления Кабинета Министров. Соответствующие документы в области спорта направлены на развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене, широкое

привлечение населения к активному образу жизни, дальнейшее улучшение инфраструктуры городов, сел и махаллей, укрепление генофонда нации, что, в свою очередь, вдохнет новую жизнь во все сферы жизни общества [9].

В Узбекистане уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, и эти проблемы возведены в ранг государственной политики, что позитивно воздействует на рост социально-воспитательной значимости всех направлений спорта, но вместе с тем существуют отдельные недочеты, которые актуализируют необходимость исторического анализа спортивной жизни страны.

Литература /Adabiyotlar/ References:

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2022 годах // [Электронный ресурс]. Режим доступа: lex.uz/ (дата обращения: 13.11.2018).
2. Обращение Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан от 22 декабря 2017 года // Электронный ресурс. Режим доступа: prezident.uz/
3. Иванов С.И. Социология физической культуры и спорта. Гомель 2008. (дата обращения: 13.11.2018).
4. Abdikadirova N.S et.al 2021 Footbal in Uzbekistan Law, Leisure and Sociology. Psychologu and Education 58 1995-2002 Available to [http //psychologyandeducation net/pae/index.php/pae/article/view/1074](http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/1074)
5. Источник: <<Жэньминь жибао>> // [http:// russian. people. com. cn/ 31519/ 7819398.html](http://russian.people.com.cn/31519/7819398.html) , 17.05.2012 .
6. Лубышева Л.И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности//Теория и практика физической культуры. – М., 2001.
7. Абдикадилова Н.С. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие: «U'zkitobsavdonashriyoti» NMIU, 2022. – С. 36-37.
8. Нуруллаева Дж.С., Бобомурадов Б.К. Правовые основы физической культуры и спорта в Республике Узбекистан. Учебное пособие: «U'zkitobsavdonashriyoti» NMIU, 2022. – С.16-17.
9. Нуруллаева Дж.С. Спортивное право. Учебное пособие: УзГУФКС, Чирчик , 2023г. – С. 22-23.
10. Андренов Н. Политика и спорт через призму метода. – М.: Изд. Спутник, 2018.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000